

Adrian Tudor¹, Susanne Sommer²
1) Intl. H63D Syndrome Research Consortium
2) Clinico Network (European Union)

Peer reviewed by Dr. med. Maria Müller, 09/2024

Corresponding author:
Adrian Tudor | team@h63d.org

Oshtoran-Syndrom: Nur eine Medikation ohne Vorurteile kann die Symptome lindern und vital bedrohliche Kaskaden unwahrscheinlicher machen

Das Oshtoran-Syndrom, wissenschaftlich als H63D-Syndrom Typ-3 bezeichnet, ist eine seltene und hochkomplexe genetische Erkrankung, die durch eine homozygote Mutation des HFE Gens H63D charakterisiert ist.⁵¹ Die Krankheit unterscheidet sich signifikant von der klassischen Hämochromatose, die durch eine Ferritin-Überladung gekennzeichnet ist.^{1,2,3,4,5,6,11,12,13,14}

Stattdessen liegt bei Oshtoran das Hauptproblem in der Akkumulation von nicht-transferrin-gebundenem Eisen (NTBI), das in keinem Zusammenhang mit klassischen Hämochromatose-Symptomen steht und eine Vielzahl systemischer Auswirkungen hat. Die Besonderheit des Oshtoran-Syndroms liegt in der Hypersympathikotonie, der komplexen Immunregulation und mannigfaltigen, erheblichen multisystemischen Manifestationen mit Organschäden

Pathophysiologie: NTBI und dysautonome Mechanismen

Nicht-transferrin-gebundenes Eisen (NTBI) entsteht bei H63D-Mutationsträgern, wenn die Transferrin-Sättigung eine Schwelle von etwa 50 % überschreitet. Dieser Zustand führt zu einer exponentiellen Erhöhung von NTBI, welches nicht, wie klassisches Ferritin-gebundenes Eisen, durch den Körper ausgeschieden oder in Depots sicher verwaltet werden kann. NTBI wirkt als starkes Oxidationsmittel und führt zur Bildung von Sauerstoffradikalen, die oxidativen Stress in den Zellen verursachen. Die Schäden durch NTBI sind vor allem in Geweben mit hoher metabolischer Aktivität und empfindlichen vaskulären Strukturen zu beobachten, wie der Leber, dem Gehirn, den Gonaden, dem Herz und dem Nervensystem (ANS/ZNS).

Dysautonomie und Hypersympathikotonie

Ein zentrales Merkmal des Oshtoran-Syndroms ist die Dysregulation des autonomen Nervensystems, insbesondere die Hypersympathikotonie. Diese übermäßige Aktivierung des sympathischen Nervensystems führt zu einer chronischen Vasokonstriktion und einer verminderten Blutversorgung der Gewebe. Die Folge sind Mikroangiopathien, die in verschiedenen Organen zu Fehlversorgungen (zu wenig, zu viel) und Gewebeschäden führen. Insbesondere die Haut, das Herz und die Leber (FNHs als Reaktion auf ein fokales Überangebot an O₂-reichem Blut) sind betroffen. Die Hypersympathikotonie trägt ebenfalls zur Entstehung von arrhythmischen Störungen und anderen kardialen Komplikationen bei.

Fehlgesteuertes Immunsystem

Das Oshtoran-Syndrom weist auch eine erhebliche Fehlregulation des Immunsystems auf. Diese wird durch eine autoimmunähnliche Aktivität der T-Zellen charakterisiert, die gesunde Gewebe über Mechanismen angreifen, die komplex und noch in Erforschung sind. Hierbei kommt es zu einer Vielzahl spontaner Überreaktionen, die sich variabel darstellen, von harmlos bis bedenklich. Besonders häufig treten bullöse Exantheme auf, die schlechter abheilen als 'normale' Wunden und zu sterilen, mit zähflüssigem Blut gefüllten Zysten unterhalb der Dermis. Es wird davon ausgegangen dass strukturell ähnliche Entzündungen und Anomalien auch internistisch Organsysteme betreffen können. Diese Entzündungsprozesse sind ein weiteres typisches Kennzeichen der Multisystembeteiligung des Syndroms.

Klinische Manifestationen

Das Oshtoran-Syndrom betrifft zahlreiche Organsysteme und führt zu einer Vielzahl von Symptomen, die sowohl akute als auch chronische Verläufe annehmen können. Die wichtigsten klinischen Merkmale sind:^{9 bis 16}

Dermatologische Symptome:

Eine der auffälligsten Manifestationen sind die tiefen, sterilen Hautläsionen, die oft als "Oshtoran-Blasen" bezeichnet werden. Diese Läsionen verlaufen in einem charakteristischen Muster von Erythem und Blasenbildung über Ulzeration bis hin zur Krustenbildung. Die Hautsymptome entstehen durch die Kombination aus vaskulärer Dysregulation, einer Überaktivierung des Immunsystems und direkter Gewebeschädigung durch NTBI.

Kardiovaskuläre Beteiligung:

Die vaskuläre Dysregulation, die durch die Hypersympathikotonie verursacht wird, führt zu schwerwiegenden kardiovaskulären Problemen. Viele Patienten entwickeln Symptome wie Arrhythmien oder Blockbulder, insbesondere einen Linksschenkelblock (LBBB), der sich mit der Zeit verschlechtern kann, wenn die zugrundeliegenden Entzündungsprozesse nicht behandelt werden. Die Arrhythmien sind durch Katecholamine getrieben und daher neurologisch (starkes Dämpfen des ZNS/

ANS bis hin zu leichter Sedierung) oft besser als kardiologisch behandelbar. Diese kardiologischen Komplikationen sind potentiell tödlich, wenn keine effektive Kontrolle der Sympathikusüberaktivität erreicht wird. Hier sei auf das Takotsubo-Syndrom verwiesen zu dem beim Herzaspekt eine ähnliche pathogenetische Ursache bestehen könnte. Forschungen in dieser Richtung laufen, mit beakstbaren Ergebnissen ist jedoch erst in einigen Jahren zu rechnen.^{29,30,31}

Leber und FNH:

Eine weitere signifikante Manifestation ist die Entwicklung von fokalen nodulären Hyperplasien (FNH) in der Leber. Diese gutartigen, nur extrem selten symptomatischen Tumore entstehen durch eine chronische Überstimulation des Lebergewebes infolge der vaskulären Instabilität und des gestörten Blutflusses (Überangebot an sauerstoffreichem Blut). Diese Hyperplasien sind typisch für das Oshtoran-Syndrom, harmlos, gehen aber oft mit einer NAFLD (Fettleber) einher, die bei einigen Patienten zu Leberfunktionsstörungen führen kann. Histopathologisch zeigt sich dabei eine kryptische subklinische Entzündung, vermutlich als Reaktion auf das NTBI. Der Nachweis ist schwierig, da NTBI histopathologisch nicht anfärbbar ist und in MRT, CT und PET "stumm".

Neurologische Störungen:

Das zentrale Nervensystem ist stark von der Erkrankung besonders stark betroffen. Patienten mit Oshtoran Syndrom zeigen häufig Symptome von Dysautonomie, psychiatrischen Störungen mit organischer Ursache (Hirnschäden) bis hin zu degenerativen Erkrankungen (Demenz), die Teile der Substantia nigra zerstören und zu Parkinson-ähnlichen Symptomen führen können. Auch Schlafstörungen, Narkolepsie und Kataplexie sind häufig beobachtete Symptome.

Diagnostik

Die Diagnose des Oshtoran-Syndroms ist komplex und erfordert eine sorgfältige Untersuchung auf verschiedenen Ebenen:

- Genetische Testung: Eine Bestätigung der homozygoten HFE H63D-Mutation ist der erste Schritt. Heterozygote Mutationen oder der Wildtyp schließen das Syndrom aus.

- **Transferrin-Sättigung:** Die Konstellation von niederem Ferritin aber hoher Transferrinsättigung (in Prozent) ist in Zusammenhang mit einer homozygoten HFE H63D-Mutation weitgehend beweisend für die Diagnose. Liegt auch noch eine (milde) Hypotransferrinämie vor, kann die Diagnose als verlässlich gesichert gelten.
- **Diagnostik:** EKG und Echokardiographien zur Beurteilung von Myokard, Leitungsstörungen und anderen Aspekten der Herzfunktion.
- **Leberuntersuchungen:** Bildgebung (Kontrast-Sonographie mit Sonovue an einem Kompetenzzentrum oder MRT) zum Nachweis von FNHs sowie ggf. Biopsien (nicht leichtfertig schnell) um ggf. kryptische Entzündungen und sonstige metabolische Anomalien zu identifizieren.
- **Neurodiagnostik:** B-Mode TCS des Gehirns, insbesondere bei Verdacht auf Dysautonomie. Eine hyperintens imponierende Substantia nigra kann als beweisend für diesen Symptomkomplex gelten.

Therapie

Management der neurologischen Symptome:

Die Behandlung der unzähligen neurologischen Symptome erfordert eine maßgeschneiderte medikamentöse Therapie zur Funktionssicherung und neuroprotektiven Therapie. Dies schließt ausdrücklich auch als First-Line-Medikation Doxazosin, Propranolol, Benzodiazepine, milde Opiate, DXM, zentral wirksame M2- und H1-Blocker ein. Cave: auf SSRI, Pregabalin und einige der sonstigen "Standardmittel" reagieren am Oshtoran-Syndrom nicht selten paradox. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass fehlerhafte Befehle des Nervensystems über die Innervation in die Organe hinein sofort unterbunden wird, um riskante bis tödliche Kaskaden zu brechen. Die Behandlung des Oshtoran-Syndroms erfordert einen ganzheitlichen und flexiblen Ansatz, der an die individuellen Symptome des Patienten angepasst ist. Die primären Ziele der Therapie bestehen darin, die systemischen Entzündungen zu kontrollieren, die übermäßige Sympathikusaktivität zu dämpfen und die durch NTBI verursachten Gewebeschäden zu minimieren.

Sympathikus-Suppression:

Die Kontrolle der Hypersympathikotonie ist entscheidend. Medikamente wie Alpha- und Beta-

Blocker (Propranolol, Doxazosin), Benzodiazepine (insbesondere Midazolam, Alprazolam) sowie H1-Blocker können helfen, den sympathischen Tonus zu senken. Alprazolam hat zudem den einzigartigen Vorteil, dass es die Adrenalin synthese direkt hemmt, was in diesem Kontext von besonderer Bedeutung ist.

Immunmodulation:

In akuten Schüben kann sehr kurzzeitig eine hochdosierte Prednisolon-Behandlung notwendig sein, um akute Entzündungskaskaden zu durchbrechen. Aufgrund der Nebenwirkungen sollte die Anwendung von Kortikosteroiden jedoch streng auf akute Phasen begrenzt sein. Bei mildereren Symptomen kann akut auch eine Kombination von Naproxen/Aspirin (je 500mg) versucht werden.

Behandlung der Leberbeteiligung:

Eine unterstützende Therapie zur Stabilisierung der Leberfunktion, wie Antioxidantien (z. B. Vitamin E, N-Acetylcystein) zur Reduktion von oxidativem Stress, ist sinnvoll. Es ist jedoch zu beachten, dass keine spezifische Therapie für FNH existiert und eine chirurgische Intervention nur bei schweren Komplikationen in Betracht gezogen werden sollte. Ansonsten reichen hinsichtlich der FNH Kontrollen, am besten mit Sonovue, vollkommen aus, sofern die Diagnose gesichert wurde.

Behandlung von Herzbeteiligungen:

Gegen die Intuition eines jeden Mediziners sprechen die meisten Herzsymptome des Oshtoran-Syndroms am besten auf die neurologische und die unspezifisch antiinflammatorische Medikation an, oft in höherer Dosierung. Hier ist 'auf Sicht' und mit ausreichend Erfahrung zu behandeln.

Off-Label-Use:

Eine Behandlung mit Off-Label Medikamenten ist beim Oshtoran Syndrom undenkbar. Auch sind teils sehr hohe Dosen unter klinischer Überwachung nötig. Jeder ideologische Vorbehalt gegen milde Opiate, vor allem Tramadol, und Benzodiazepine schadet den betroffenen Patienten. Die Alternativen wirken im Fall von Oshtoran entweder paradox, gar nicht, oder sie sind leber-, nieren- und kardiotoxisch. Die behandelnden Ärzte müssen ihre internalisierte Abwehr überwinden und das Verhältnis von Nutzen versus Risiko zahlreicher Medikamente neu bewerten.

Fazit

Das Oshtoran-Syndrom (H63D-Syndrom Typ-3) ist eine lebensbedrohliche Multisystemerkrankung, deren Pathophysiologie auf einer Kombination von NTBI-Toxizität, vaskulären Dysregulationen und immunologischen Fehlsteuerungen beruht. Die Behandlung erfordert eine interdisziplinäre Herangehensweise und eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen, um die vielfältigen und schwerwiegenden Symptome zu kontrollieren. Eine routinemäßige Eisen-Chelationstherapie, wie sie bei der klassischen Hämochromatose eingesetzt wird, ist im Fall des Oshtoran-Syndroms strikt kontraindiziert. Entscheidend ist die individuelle Anpassung der Therapie auf die spezifischen Manifestationen des jeweiligen Patienten.

Interessenskonflikte

Keine.

Referenzen

1. Adams, J., Nathan, S., Feldman, J., Honda, R., Asgari, A., Ivanova, O., & Diamandis, C. (2023). Management and multi-disciplinary approach in complex cases of PANS-H63D-Multisystemic Instability Syndrome. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8299513>
2. Akbas, N., Hochstrasser, H., Deplazes, J., et al. (2006). Screening for mutations of the HFE gene in Parkinson's disease patients with hyperechogenicity of the substantia nigra. *Neurosci Lett*, 407, 16–19.
3. Balaskas, A., Merab, J., & Diamandis, C. (2024). Metabolic and Cardiac Implications in Oshtoran Syndrome (H63D Syndrome Type-3): A Case Report. LCG Research.
4. Bhandary, S., & Aguan, K. (2015). Pyruvate dehydrogenase complex deficiency and its relationship with epilepsy frequency--An overview. *Epilepsy Res*, 116, 40-52.
5. Bishop, G. M., Dang, T. N., Dringen, R., & Robinson, S. R. (2011). Accumulation of Non-Transferrin-Bound Iron by Neurons, Astrocytes, and Microglia. *Neurotoxicity Research*, 19, 443–451.
6. Brissot, P., Ropert, M., Le Lan, C., & Loreal, O. (2012). Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity. *BBA Gen Subjects*, 1820, 403-410.
7. Castiella, A., Urreta, I., Zapata, E., de Juan, M.D., & Emparanza, J.I. (2020). H63/H63D genotype and the H63D allele are associated in patients with hyperferritinemia to the development of metabolic syndrome. *Eur J Intern Med*, 72, 106-107.
8. Connor, J. R., & Lee, S. Y. (2006). HFE mutations and Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis*, 10(2-3), 267-76.
9. Diamandis, C., Wilson, J., Ivanova, O., et al. (2022). H63D syndrome (Oslo Syndrome) is clinically the iron sibling of Wilson's disease. *Authorea Preprints*.
10. Jacobs, Papadopoulos, Kaufmann, et al. (2012-2021). [Multiple papers on NTBI intoxication and its effects on various organs]
11. Papadopoulos, A., Honda, R., Seideman, D., Balaskas, A., et al. (2021). Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D Syndrome. *Sys Rev Pharm*, 12(9), 508-510.
12. Seideman, D., Diamandis, C., & Kaufmann, M. (2022). NTB-iron (NTBI): new insights in its effect on heart disease, dyslipidemia, and fatty liver in patients with hemochromatosis and H63D syndrome. Zenodo.
13. Shirazi, A., Honda, R., Rocha, F., Ivanova, O., Schneider, M., Bartels, A., ... & Diamandis, C. (2023). Oshtoran Syndrome. *Neuroendocrinology*.
14. Smith, L., Seideman, D., & Diamandis, C. (2021). H63D: The Other Mutation (2021 Version) (1.4). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676498>
15. Diamandis, Carolina (2024). Warum das Oshtoran-Syndrom (H63D-Syndrom Typ-3) brandgefährlich ist. figshare. Presentation, August 2024. <https://doi.org/10.7910/DVN/SXPQQS>
16. Anastasios Papadopoulos, Riku Honda, David Seideman, Alexandros Balaskas: Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D Syndrome, *Sys Rev Pharm* 2021; 12(9): 508-510 A multifaceted review journal in the field of pharmacy E-ISSN 0976-2779 P-ISSN 0975-8453
17. Adams, Jacob; Kaufmann, Marianne; Honda, Riku; Smith, Lucas; Diamandis, Carolina: Symptom shift in 200 patients with H63D syndrome associated with abnormal TCS findings in substantia nigra (2024). figshare. e-Pub. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27100084.v1>
18. Adams: Noch nicht veröffentlichte Daten aus 74 Krankenhäusern weltweit.

19. Diamandis, Carolina (2023). Amitradicain - A novel formula against autonomic dysfunction. figshare. Journal contribution. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24468373.v2>
20. Friedman DJ, Emerek K, Kisslo J, Søgaard P, Atwater BD. Left bundle-branch block is associated with a similar dyssynchronous phenotype in heart failure patients with normal and reduced ejection fractions. *Am Heart J*. 2021 Jan;231:45-55. doi: 10.1016/j.ahj.2020.10.053. Epub 2020 Oct 22. PMID: 33098811; PMCID: PMC8382206.
21. Barry M, Massie, Peter E, Carson, John J, McMurray et al.: Irbesartan in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. Published December 4, 2008. *N Engl J Med* 2008;359:2456-2467 DOI: 10.1056/NEJMoa0805450 VOL. 359 NO. 23
22. Stoicescu L, Crişan D, Morgovan C, Avram L, Ghibu S. Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: The Pathophysiological Mechanisms behind the Clinical Phenotypes and the Therapeutic Approach. *Int J Mol Sci*. 2024 Jan 8;25(2):794. doi: 10.3390/ijms25020794. PMID: 38255869; PMCID: PMC10815792.
23. Santoro F, Stiermaier T, Tarantino N, et al. Left ventricular thrombi in takot-syndrome: Incidence, predictors, and management: Results from the GEIST (German Italian Stress Cardiomyopathy) registry. *J Am Heart Assoc*. 2017;6:006990
24. De Gregorio C. Cardioembolic outcomes in stress-related cardiomyopathy complicated by ventricular thrombus: A systematic review of 26 clinical studies. *Int J Cardiol*. 2010;141:11-17
25. Zghyer F, Botheju WSP, Kiss JE, Michos ED, Corretti MC, Mukherjee M, Hays AG. Cardiovascular Imaging in Stress Cardiomyopathy (Takotsubo Syndrome). *Front Cardiovasc Med*. 2022 Jan 28;8:799031. doi: 10.3389/fcvm.2021.799031. PMID: 35155609; PMCID: PMC8831380
26. Prokudina ES, Kurbatov BK, Zavadovsky KV, Vrublevsky AV, Naryzhnaya NV, Lishmanov YB, Maslov LN, Oeltgen PR. Takotsubo Syndrome: Clinical Manifestations, Etiology and Pathogenesis. *Curr Cardiol Rev*. 2021;17(2):188-203. doi: 10.2174/1573403X16666200129114330
27. Sethi Y, Murli H, Kaiwan O, Vora V, Agarwal P, Chopra H, Padda I, Kanithi M, Popoviciu MS, Cavalu S. Broken Heart Syndrome: Evolving Molecular Mechanisms and Principles of Management. *J Clin Med*. 2022 Dec 24;12(1):125. doi: 10.3390/jcm12010125. PMID: 36614928; PMCID: PMC9821117.
28. Gupta S, Goyal P, Idrees S, Aggarwal S, Bajaj D, Mattana J. Association of Endocrine Conditions With Takotsubo Cardiomyopathy: A Comprehensive Review. *J Am Heart Assoc*. 2018 Oct 2;7(19):e009003. doi: 10.1161/JAHA.118.009003. PMID: 30371307; PMCID: PMC6404898.
29. Singh T, Khan H, Gamble DT, Scally C, Newby DE, Dawson D. Takotsubo Syndrome: Pathophysiology, Emerging Concepts, and Clinical Implications. *Circulation*. 2022 Mar 29;145(13):1002-1019. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055854. Epub 2022 Mar 28. Erratum in: *Circulation*. 2022 May 17;145(20):e1053. doi: 10.1161
30. Schino S, Bezzeccheri A, Russo A, Bonanni M, Cosma J, Sangiorgi G, Chiricolo G, Martuscelli E, Santoro F, Mariano EG. Takotsubo Syndrome: The Secret Crosstalk between Heart and Brain. *Rev Cardiovasc Med*. 2023 Jan 10;24(1):19. doi: 10.31083/j.rcm2401019. PMID: 39076872; PMCID: PMC11270389.
31. Buchmann SJ, Lehmann D, Stevens CE. Takotsubo Cardiomyopathy-Acute Cardiac Dysfunction Associated With Neurological and Psychiatric Disorders. *Front Neurol*. 2019 Aug 22;10:917. doi: 10.3389/fneur.2019.00917. PMID: 31507520; PMCID: PMC6714036.
32. Caroline Scally, Amelia Rudd, Alice Mezincescu et al: Persistent Long-Term Structural, Functional, and Metabolic Changes After Stress-Induced (Takotsubo) Cardiomyopathy, *Circulation Volume 137, Number 10*
33. Diamandis, Carolina (2023). Amitradicain - A novel formula against autonomic dysfunction. figshare. Journal contribution. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24468373.v2>
34. Pinto-Pais T, Fernandes S, Fernandes C, Ribeiro I, Leite S, Silva AP, Alberto L, Fraga J, Carvalho J. Is H63D a 'minor' HFE polymorphism? *Gastroenterol Hepatol*. 2015 Dec;38(10):588-9. doi: 10.1016/j.gastrohep.2015.02.009. Epub 2015 Apr 23. PMID: 25912127.
35. Castiella A, Zapata E. Proven: The causative role of homozygous H63D mutation in hereditary haemochromatosis. *Gastroenterol Hepatol*. 2016 Aug-Sep;39(7):494-5. doi: 10.1016/j.gastrohep.2015.12.004. Epub 2016 Feb 19. PMID: 26906094.
36. Adams, J., Nathan, S., Feldman, J., Honda, R., Asgari, A., Ivanova, O., & Diamandis, C. (2023). Management and multi-disciplinary approach in complex cases of PANS-H63D-Mul@systemic

Instability Syndrome. Zenodo. [h_ps://doi.org/10.5281/zenodo.8299513](https://doi.org/10.5281/zenodo.8299513)

37. Akbas, N., Hochstrasser, H., Deplazes, J., et al. (2006). Screening for mutations of the HFE gene in Parkinson's disease patients with hyperechogenicity of the substantia nigra. *Neurosci Lett*, 407, 16–19.

38. Balaskas, A., Merab, J., & Diamandis, C. (2024). Metabolic and Cardiac Implications in Oshtoran Syndrome (H63D Syndrome Type-3): A Case Report. LCG Research.

39. Bishop, G. M., Dang, T. N., Dringen, R., & Robinson, S. R. (2011). Accumulation of Non-Transferrin-Bound Iron by Neurons, Astrocytes, and Microglia. *Neurotoxicity Research*, 19, 443–451.

40. Brissot, P., Ropert, M., Le Lan, C., & Loreal, O. (2012). Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity. *BBA Gen Subjects*, 1820, 403-410.

42. Diamandis, C., Wilson, J., Ivanova, O., et al. (2022). H63D syndrome (Oslo Syndrome) is clinically the iron sibling of Wilson's disease. *Authorea Preprints*.

43. Jacobs, Papadopoulos, Kaufmann, et al. (2012-2021). [Multiple papers on NTBI intoxication and its effects on various organs]

44. Papadopoulos, A., Honda, R., Seideman, D., Balaskas, A., et al. (2021). Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D Syndrome. *Sys Rev Pharm*, 12(9), 508-510.

45. Seideman, D., Diamandis, C., & Kaufmann, M. (2022). NTB-iron (NTBI): new insights in its effect on heart disease, dyslipidemia, and fatty liver in patients with hemochromatosis and H63D syndrome. *Zenodo*.

46. Shirazi, A., Honda, R., Rocha, F., Ivanova, O., Schneider, M., Bartels, A. et al; Diamandis, C. (2023). Oshtoran Syndrome. *Neuroendocrinology*.

47. Smith, L., Seideman, D., & Diamandis, C. (2021). H63D: The Other Mutation (2021 Version) (1.4). *Zenodo*. [h_ps://doi.org/10.5281/zenodo.5676498](https://doi.org/10.5281/zenodo.5676498)

48. Diamandis, Carolina (2024). Warum das Oshtoran-Syndrom (H63D-Syndrom Typ-3) brandgefährlich ist. *figshare*. Presentation, August 2024. [h_ps://doi.org/10.7910/DVN/SXPQQS](https://doi.org/10.7910/DVN/SXPQQS)

49. Anastasios Papadopoulos, Riku Honda, David Seideman, Alexandros Balaskas: Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D Syndrome, *Sys Rev Pharm* 2021; 12(9): 508-510

A multifaceted review journal in the field of pharmacy
E-ISSN 0976-2779 P-ISSN 0975-8453

50. Adams, Jacob; Kaufmann, Marianne; Honda, Riku; Smith, Lucas; Diamandis, Carolina: Symptom shift in 200 patients with H63D syndrome associated with abnormal TCS findings in substantia nigra (2024). *figshare*. e-Pub. [h_ps://doi.org/10.6084/m9.figshare.27100084.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27100084.v1)

51. Castiella A, Zapata E. Proven: The causative role of homozygous H63D mutation in hereditary haemochromatosis. *Gastroenterol Hepatol*. 2016 Aug-Sep;39(7):494-5. doi: 10.1016/j.gastrohep.2015.12.004. Epub 2016 Feb 19. PMID: 26906094.

www.swabian.org
Academic Publishing 3.0